

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

ЗУННУНОВА Динара Эргашевна

старший преподаватель

кафедры Качество и безопасность пищевых продуктов

Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

ХАКИМОВА Шарифа Исмаиловна

к.б.н. доцент кафедры «Энология и

технология бродильной продукции»

Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

АКРАМОВА Раъно Рамизитдиновна

PhD, профессор кафедры Технологии пищевых продуктов и

парфюмерно-косметических продуктов,

Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292352>

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НАПИТКА «ШИФО»

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается химический состав кисломолочного продукта. Объектом исследований является предлагаемый нами молочнокислый напиток.

Разработанный кисломолочный продукт по химическому составу подобно кумысу является актуальным, особенно в производстве молочных продуктов с альтернативой кумысу из кобыльего молока. Молочный продукт содержит белков, аминокислот, жирных кислот, жирорастворимых и водорастворимых витаминов, которое способствует для развития человека.

Ключевые слова: кисломолочный продукт, показатели белки, аминокислоты, липиды, жирных кислот, жирорастворимых витамины, водорастворимые витамины.

STUDY OF NUTRITIONAL VALUE AND CHEMICAL COMPOSITION OF THE DRINK “SHIFO”

ANNOTATION

The article discusses the chemical composition of the fermented milk product. The object of research is the lactic acid drink we offer.

The developed fermented milk product, similar to kumiss in chemical composition, is relevant, especially in the production of dairy products with an alternative to kumiss from mare's milk. The dairy product contains proteins, amino acids, fatty acids, fat-soluble and water-soluble vitamins, which contributes to human development.

Keywords: fermented milk product, indicators of proteins, amino acids, lipids, fatty acids, fat-soluble vitamins, water-soluble vitamins.

“ШИФО” ИЧИМЛИГИНИНГ ОЗУҚАВИЙ ҚИЙМАТИ ВА КИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада ферментланган сут маҳсулотининг кимёвий таркиби муҳокама қилинади. Тадқиқот объекти биз таклиф қилаётган сут кислотали ичимликдир.

Ишлаб чиқилган ферментланган сут маҳсулоти кимёвий жиҳатдан кумисга ўхшайди, айниқса сут маҳсулотларини ишлаб чиқаришда тойчоқ сути кумисига алтернатива мавжуд. Сут маҳсулотида оксиллар, аминокислоталар, ёғ кислоталари, ёғда ерийдиган ва сувда ерийдиган витаминлар мавжуд бўлиб, улар инсон ривожланишига ҳисса қўшади.

Калит сўзлар: ферментланган сут маҳсулоти, оксиллар, аминокислоталар, липидлар, ёғ кислоталари, ёғда ерийдиган витаминлар, сувда ерийдиган витаминлар кўрсаткичлари.

Ранее отмечали, что в промышленном масштабе кумыс в нашей республике не производится. Поэтому, новый кисломолочный напиток, приготовленный из вторичных продуктов переработки молока должен стать альтернативой кумысу из кобыльего молока.

Подобно кумысу в зависимости от времени созревания напиток «Шифо» подразделяется на три вида: слабый – односуточный; средний – двухсуточный; крепкий – трёхсуточный.

В исследованиях изучали химический состав каждой разновидности нового кисломолочного напитка «Шифо» (содержание белков, аминокислот, липидов, жирных кислот, жирорастворимых и водорастворимых витаминов).

В качестве контроля использовали пастеризованные обезжиренное молоко и сыворотку, смешанные в соотношении 1:3.

Определение количества белков в приготовленном кисломолочном напитке «Шифо» проводили по методу Бредфорда, который подробно описан во главе II. Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Содержание белка в кисломолочном напитке «Шифо», г/100г

Закваска	Время созревания напитка, сутки	Общий белок	Казеин*	Не казеиновые белки
катычная	1	2,90	2,39	0,51
	2	2,85	2,39	0,46
	3	2,63	2,22	0,41
с бактериями	1	3,55	3,18	0,37

Линекса	2	3,25	2,89	0,36
	3	3,15	2,81	0,34
с бактериями Лакто-Г	1	3,10	2,60	0,50
	2	2,95	2,49	0,46
	3	2,60	2,23	0,37
Контроль		2,72	2,17	0,56

**Данные получены путём вычитания содержания неказеинового белка из общего содержания белка.*

Количество общего белка увеличилось во всех односуточных разновидностях напитка «Шифо». Экспериментально нами установлено, что в свежеприготовленном напитке с катычной закваской КОЕ равно $1,4 \times 10^8$, с бактериями Линекса – $1,6 \times 10^8$ и с Лакто-Г – 1×10^8 . Известно, что все первичные метаболиты в клетках являются белками [162]. Видимо, увеличение белка в напитке объясняется биосинтезом его столь большим количеством развившихся использованных культур. Как видно из таблицы 3.6, в двухдневном и трёхдневном разновидностях «Шифо» происходит постепенное снижение содержания белков под действием протеолитических ферментов молочнокислых бактерий и бифидобактерий. Питательная и биологическая ценность пищевых продуктов наряду с белками определяется также их аминокислотным составом.

Свободные аминокислоты определяли с помощью ВЭЖХ. Количественный расчёт проводили относительно данных интегрирования по хроматограмме стандартной смеси аминокислот. Результаты экспериментов приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Содержание свободных аминокислот в трёхсуточном кисломолочном напитке «Шифо», мг/мл

Аминокислота	Контроль	Закваска с бактериями		
		Катычная	Линекс	Лакто-Г
Аспарагиновая кислота	0,202	0,501	0,456	0,178
Глутаминовая кислота	0,319	0,485	0,406	0,295
Аспарагин	0,009	0,003	0,028	0,025
Глютамин	0,028	0,073	0,050	0,026
Серин	0,060	0,116	0,120	0,103
Глицин	0,298	0,355	0,774	0,476
Гистидин	-	-	0,064	0,016
Аргинин	0,043	0,268	0,097	0,086
Треонин	-	0,002	0,020	0,013
Аланин	0,002	0,198	0,327	0,266
Пролин	0,002	-	0,217	0,091

Цистеин	0,054	0,045	0,088	0,038
Тирозин	0,046	0,018	0,017	0,003
Валин	0,046	0,020	0,063	0,021
Метионин	0,005	-	0,020	-
Изолейцин	0,110	0,105	0,132	0,121
Лейцин	0,081	0,128	0,167	0,137
Фенилаланин	0,001	-	0,031	0,032
Триптофан	0,026	0,002	0,016	0,001
Лизин	0,014	0,043	0,036	0,026
Сумма аминокислот	1,3	2,4	3,13	1,97
Из них: незаменимые	0,326	0,598	0,646	0,453
	0,974	1,802	2,484	1,517

Как видно из данных, приведенных в табл. 2., за счёт активного метаболизма микроорганизмов напитка «Шифо» произошли количественные и качественные изменения состава свободных аминокислот продукта.

Из приведенных данных видно, что целесообразным является определение аминокислот в трёхсуточных разновидностях напитка, так как по литературным данным в процессе созревания кумыса концентрация свободных аминокислот в зрелом кумысе превышает исходный уровень в 2-10 и более раз [163].

По сравнению с контролем в напитке с катычной закваской сумма аминокислот возросла на 85%, причём в одинаковой степени как заменимых, так и незаменимых аминокислот. Почти в 2,5 раза увеличилось содержание аминокислот в напитке с бактериями Линекса.

Однако, количество заменимых аминокислот значительно больше, чем незаменимых. Как видно, в напитке, приготовленном с бактериями Лакто-G, аминокислот стало на 52% больше. Примечательно, что незаменимые аминокислоты гистидин и треонин, отсутствующие в контроле обнаружены в напитках. Результаты исследований свидетельствуют об обогащении «Шифо» легко усвояемыми ценными аминокислотами в процессе метаболизма микроорганизмов, использованных в приготовлении напитка.

Общее содержание липидов и жирных кислот в исследуемых образцах напитка определяли методом газовой хроматографии/масс спектрометрии (GCMS). Результаты исследований приведены в табл. 3.

Таблица 3.

Содержание липидов в кисломолочном напитке «Шифо», %

Закваска	Время созревания напитка, сут.		
	1	2	3
катычная	0,34	0,34	0,34
с бактериями Линекса	0,34	0,33	0,33
с бактериями Лакто-Джи	0,34	0,34	0,34
контроль	0,35	0,35	0,35

Как видно из приведенных данных в табл. 3, для приготовления напитка «Шифо» использованы обезжиренное молоко и сыворотка. Поэтому, содержание липидов в сырье составляет всего 0,35% и в процессе созревания оно немного снижается, видимо, в результате жизнедеятельности культивируемых микроорганизмов.

В исследуемых образцах напитка определены 11 жирных кислот. Содержание большинства из них снизилось по сравнению с контролем и увеличилось лишь количество олеиновой + изоолеиновой и стеариновой кислот. Результаты определения жинокислотного состава исследуемых образцов приведены в табл. 4.

Таблица 4.

Жинокислотный состав трёхсуточного кисломолочного напитка «Шифо», %

Жирные кислоты	Контроль*	Закваска		
		катычная	с бактериями	
			Линекс	Лакто-Г
Пальмитиновая+ изопальмитиновая	33,88	30,53	32,49	32,62
Олеиновая+ изоолеиновая	27,95	28,81	28,96	28,92
Стеариновая	12,88	15,26	16,34	15,98
Миристиновая	11,19	10,60	9,68	10,11
Пентадекадоновая + Изопентоекадоновая	3,10	3,14	2,43	2,37
Гексадекадоновая	2,90	3,10	2,28	2,31
Лауриновая	2,51	2,43	2,23	2,34
Гептодекадоновая + Изогептодекадоновая	2,49	2,44	2,07	2,10
Линолевая	1,48	1,92	1,31	1,35
Каприновая	1,16	1,17	1,08	1,52
Арахидоновая		0,56	0,55	0,52

**Обезжиренное молоко + сыворотка в соотношении 1:3 содержит 0,35% липидов. Это количество липидов принято за 100%.*

В экономически развитых странах всё больше людей отягощены лишним весом, подвержены атеросклерозу, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты по вопросам питания считают, что изменение структуры питания, меньшее потребление животного жира эффективны для здоровья человека. Хотя содержание липидов в напитке «Шифо» незначительно, они физиологически необходимы для живых организмов, в том числе для микроорганизмов напитка. Они играют важную роль в процессах метаболизма, входят в состав мембраны клеток, митохондрий, хлоропластов и других органелл. Исследования показали содержание в напитке полиненасыщенных линолевой и арахидоновой жирных кислот, называемых эссенциальными жирными кислотами, которые

физиологически необходимы для большинства живых организмов. Экспериментальные данные свидетельствуют, что арахидоновая кислота образовалась в результате биосинтеза его микроорганизмами напитка.

Содержание жирорастворимых и водорастворимых витаминов определяли с помощью ВЭЖХ. Витамины считаются незаменимыми факторами питания. Молоко содержит практически все витамины, необходимые для нормального развития человека [4]. Жирорастворимые витамины молока – это витамины А (ретинол), Д (кальциферол) и Е (токоферол). Результаты исследований по определению содержания жирорастворимых витаминов приведены в табл. 5.

Как видно из табл. 3.10, биосинтез этих витаминов более активно происходит в напитке «Шифо» с катычной закваской в первые сутки производства, по мере созревания в двухсуточном и трёхсуточном образцах наблюдается некоторый их распад. Однако, количество витамина А и Е в последних образцах выше, чем в контроле.

Таблица 5.

Содержание жирорастворимых витаминов в кисломолочном напитке «Шифо», мкг/мл

Закваска	Время созревания напитка, сут.	Витамины		
		А	Д	Е
катычная	1	0,250	0,003	0,360
	2	0,240	0,002	0,205
	3	0,240	0,002	0,180
с бактериями Линекс	1	0,260	0,001	0,003
	2	0,240	0,002	0,006
	3	0,210	0,002	0,014
с бактериями Лакто-Г	1	0,220	0,001	0,120
	2	0,210	0,001	0,089
	3	0,210	0,001	0,070
контроль		0,200	0,002	0,150

По содержанию жирорастворимых витаминов на втором месте находятся разновидности напитка с бактериями Линекса. В напитке «Шифо» бактерии Лакто-Г в слабой степени способны синтезировать жирорастворимые витамины.

Результаты исследований по определению содержания водорастворимых витаминов приведены в табл. 6.

Из водорастворимых витаминов в напитке «Шифо» изучено содержание витаминов С (аскорбиновая кислоты), В₃ (пантатеновой кислоты), РР (никотиновой кислоты), В_с (фолиевой кислоты), В₂ (рибофлавина), В₆ (пиридоксина) и В₁ (тиамина).

По данным таблицы 3.11, количество водорастворимых витаминов во всех образцах «Шифо» выше, чем в контроле, что свидетельствует о биосинтезе этих витаминов микроорганизмами напитка. Из водорастворимых витаминов в разновидностях напитка установлено наибольшее содержание витамина С, которое по сравнению с контролем выше на 52-102%. Витамин С в организме выполняет важную антиоксидантную роль. Поэтому повышение количества витамина С в напитках является хорошим показателем качества продукта.

Таблица 6.

Содержание водорастворимых витаминов в кисломолочном напитке
«Шифо», мкг/мл

Закваска	Время созревания, сут.	Витамины						
		С	В ₃	РР	В _с	В ₂	В ₆	В ₁
катычная	1	21,70	4,02	1,06	0,74	1,38	0,35	0,47
	2	21,07	3,16	1,45	0,81	1,41	0,37	0,46
	3	20,08	2,50	1,94	0,88	1,44	0,39	0,45
с бактериями Линекс	1	26,20	3,34	1,58	0,89	1,15	0,61	0,52
	2	26,45	3,37	1,74	0,85	1,17	0,60	0,53
	3	26,70	3,40	1,83	0,82	1,20	0,50	0,54
с бактериями Лакто-Г	1	27,9	3,40	1,40	0,90	1,75	0,62	0,58
	2	27,1	3,23	1,81	0,87	1,48	0,61	0,53
	3	26,3	3,30	2,00	0,83	1,20	0,60	0,50
контроль		13,80	3,05	1,01	0,02	1,15	0,35	0,20

Таким образом, рационально используя вторичные продукты переработки молока – обезжиренного молока и молочной сыворотки разработана технология производства нового кисломолочного напитка «Шифо». Применение молочнокислых бактерий, бифидобактерий и кумысных дрожжей, осуществляющих молочнокислое и спиртовое брожения, способствовало формированию органолептических свойств напитка «Шифо», сходных с кумысом из кобыльего молока: цвет белый с голубоватым оттенком, консистенция однородная, вкус и запах чистый, специфический для натурального кумыса.

Изучение химического состава показало обогащение его ценными компонентами, образованными в процессе метаболизма микроорганизмов, использованных при приготовлении продукта. «Шифо» является экологически чистым, диетическим прохладительным напитком.

IQTIBOSLAR. ШОСКИ. REFERENCES.

1. Валиев А.Г., Валиева Т.А., Валиев Г.Р., Сперанский В.В., Левачев М.М. Влияние эссенциальных жирных кислот кобыльего молока на состояние иммунной системы и резистентности крыс. //Вопросы питания. -1999. -№3, -С. 3-6.
2. Черевач Е.И., Теньковская Л.А., Фищенко Е.С. Разработка технологии многокомпонентного безалкогольного напитка специального назначения на основе молочной сыворотки. //Известия ВУЗов Пищевая технология. -2011. -№1. -С.45-48.
3. Евдокимов И.А. Современное состояния и перспективы переработки молочной сыворотки. //Молочная пром-ть. -2006. -№2. –С. 34-36.
4. Дёмина Е.Н. Разработка технологии и оценка потребительских свойств напитков функционального назначения из творожной сыворотки: Автореф. дис. ... канд. техн.наук. Орёл: ОТТУ. -2006. -23с.
5. Макарова Н.В., Зимичев А.В., Зюзина А.В., Лугова Т.В. Новые тенденции в производстве сокосодержащих напитков. //Изв. ВУЗов. Пищевая технология. -2008. -№ 5-6. - С. 5-8.
6. Зипаев Д.В., Зимичев А.В. Молочная сыворотка – ценное сырьё для вторичной переработки. //Изв. ВУЗов. Пищевая технология. – 2007. №2. –С. 14-16.
7. Меркулова Е.П., Кожухова М.А. Лактоферментированные напитки на основе молочной сыворотки. //Изв. ВУЗов. Пищевая технология. -2009. -№4. –С. 40-41.
8. Косминский Г.И., Зубко Г.А. Влияние гидролизованной молочной сыворотки на углеводный и азотистый состав пива. //Пищевая пром-ть. -1993. -№5. –С. 18-19.
9. Хаертдинов Р.А., Гатауллин А.М., Алиуллов И.Ф., Хаертдинов Р.Р. Изменения белков молочной сыворотки. //Сыроделие и маслоделие. -2004. –№5. -С.43-44.
10. Березовская О.М., Мартовщук В.И., Мартовщук Е.В., Багров А.А., Мхитарьянц Г.А. Влияние молочной сыворотки на удаление продуктов окисления из растительных масел. //Известия ВУЗов. Пищевая технология. -2008. -№4. –С. 115.
11. Lothar K. Beginn einer vielversprechenden Karriere Fruchtige Getränke mit Milch – oder Sojabausteinen. //Getrankeindustrie. -2005. -59. –№4. –Р. 16-18.
12. Лихацкая С.В., Маркина О.А., Генералова Н.А. К вопросу о расширении ассортимента напитков лечебно-профилактического назначения на основе молочной сыворотки. //Продукты питания и рациональное использования сырьевых ресурсов. -2002. - №5. -С. 57.
13. Крупинин А.В. Новые тонизирующие напитки на молочной основе. //Производство спирта и ликёро-водочных изделий. -2001. -№2. -С.13-14.
14. Свириденко Ю.Я., Абдуллаева Л.В. Гидролизованные сывороточные сиропы: получение и использование. //Сыроделие и маслоделие. -2002. -2. -С. 31-32.
15. Свириденко Ю.Я., Кравченко Э.Ф., Яковлева О.Я. Экологические и экономические аспекты переработки